

O‘Z JONIGA QASD QILISHNI KELTIRIB CHIQRUVCHI IJTIMOY- PSIXOLOGIK OMILLAR

Nasriddinova Gulsanam Abdullayevna

Niyozova Zarina Otabek qizi

Buxoro viloyati Jondor tumani 26-maktab psixologlari

Annotatsiya: O‘z joniga qasd qilish - o‘z joniga qasd qilish hodisasi bo‘lib, o‘lim holatida hisobga olinadigan statistik ko‘rsatkich hisoblanadi. Aholi o‘limining kichik qismini o‘z ichiga olsa-da, unga tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy omillar o‘z ta‘sirini o‘tkazadi.

Kalit so‘zlar: suisid, aholi o‘limi, mehnat yoshidagi erkaklar o‘limi, sabablarga ko‘ra o‘lim ko‘rsatkichi, transport tuguni, xavfli o‘sma kasalliklari, sanoat shaharlar.

KIRISH.

O‘z joniga qasd qilish rasmiy tilda suitsid (lotincha. sui caedere o‘zini o‘ldirmoq) deb ataladi. Mazkur muammo jahon sog‘liqni saqlash tarmog‘i uchun asosiy global fojia ekani ta‘kidlanadi. Har yili 10 sentyabrni Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti o‘z joniga qasd qilish holatlarining oldini olish Xalqaro assotsiatsiyasi (International Association for Suicide Prevention) bilan hamkorlikda “Jahonda o‘z joniga qasd qilishlarning oldini olish” kuni (World Suicide Prevention Day) sifatida nishonlaydi. Bu sana 2003 yildan beri nishonlanib kelinmoqda. Shu kuni jahonda o‘z joniga qasd qilishlarni bartaraf etish borasida amalga oshirilayotgan ezgu ishlar sarhisob qilinadi. Tahlilchilarning so‘zlariga qaraganda, hozir zamon shu qadar tez rivojlanib borayaptiki, u yoki bu hollarda kishilar o‘z hayotlariga qarshi jinoyat qilishga, ya‘ni jonlariga qasd qilishga majbur bo‘lmoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, jahonda zo‘ravonlik asosida yuz bergan o‘limlarning teng yarmini o‘z joniga qasd qilish holati tashkil etadi.

Asosiy qism. Tibbiy-geografik tadqiqotlarda o‘z joniga qasd qilish holatlari qayerda va qachon, nima uchun aynan shu joyda sodir bo‘lganligini o‘rganish bosh

masalalaridan hisoblanadi. Aytish joizki, hodisaning ayrim hududiy jihatlari, jumladan, jahon mamlakatlari va mintaqalari alohida olingan davlat va uning viloyatlari hamda shahar va qishloq joylari bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar tibbiyot sohasi vakillari bilan birgalikda geograflar tomonidan ham bajarilgan. Shular bilan birga suisid hodisasini muayyan ma'muriy-hududiy birlik miqyosida, turlicha tabiiy, demografik, ijtimoiy-iqtisodiy, tabiiy-geografik omillarning ta'siri asosida o'rganilgan kompleks geografik tadqiqotlarni yetarli deb bo'lmaydi.

Suisid hodisasiga ancha mukammal ta'rif fransuz sotsiolog olimi E.Dyurkgeym tomonidan berilgan. Binobarin, uning fikricha, muayyan shaxs tomonidan o'zini kutayotgan vaziyat haqida bila turib, sodir qilingan salbiy hatti-harakatning bevosita yoki bilvosita natijasi bo'lmish har bir o'lim holati o'z joniga qasd qilish hisoblanadi. Shuningdek, o'z joniga qasd qilishlar tabiiy, ijtimoiy va iqtisodiy muhit hamda aholining turmush tarziga ham bog'liq bo'ladi.

Suisid odamlar orasidagi ijtimoiy munosabatlarda inson o'zi yecha olmagan muammolar borligidan, shaxsiy musibat, umidsizlik va tushkunlik bilan bog'liq tashvish mavjudligidan darak beradi. O'z joniga qasd qilishga ko'pincha uzoq davom etadigan kasallik, nogironlik ham sabab bo'lishi mumkin. Sotsial geografik tadqiqotlar suisid bilan bog'liq aholi o'limining hududiy xususiyatlarini o'rganish bilan birga, ayni paytda uning hududlarda yilning turli mavsum va vaqtlarida sodir bo'lishini, o'lgan shaxslarning sotsialdemografik tarkibi, hamda o'limning sabablarini ham tadqiq etadi. Suisid bilan bog'liq vaziyatning vujudga kelishida hududlar aholisining milliy tarkibi katta rol o'ynaydi.

S.Melindaning “Tibbiyot geografiyasi” asarida ko'plab aholi kasalliklari va o'limi mavsumiy o'rganilganda qish uchun pnevmaniya, bronxit, gripp va qon aylanish kasalliklari xos bo'lsa, yoz mavsumida zaharlanish, zo'ravonlik va baxtsiz hodisalar o'limga sabab bo'lishi yoritilgan. Mazkur asarda aholi o'lim holatiga mavsumlar ham o'z ta'sirini o'tkazishi ta'kidlangan. Shu o'rinda ta'kidlash zarurki, aholi o'limi mavsumiy xarakterga ega ekanligi bilan bir qatorda, bu hol barcha kasalliklar uchun ham birdek xos emas. Ayniq, mavsumiy iqlimiy o'zgarishlar yurak, qon-tomir (gipertoniya, yurak ishemik kasalliklari, bosh miyada qon aylanishi

buzilishlari tufayli kelib chiquvchi kasalliklar jumladan, bosh miya sklerozi, insult, miya infarkti va b), nafas olish tizimi kasalliklari (bronxial astma, bronxit, yuqori nafas yo'llari xastaliklari va b.), ovqat hazm qilish tizimi kasalliklari (ichak infeksiyalari, gastrit, kolit, pankreatit, gepatit singari kasalliklar bilan kasallanish ko'rsatkichlari ham mavsumiy holatda o'zgaradi), shuningdek ruhiy buzilishlar bilan bog'liq kasalliklar va ular bilan bog'liq o'lim holatlari ham nozoqilimiy omillarga bog'liq ravishda o'z salmog'i bilan turli mavsumlarda turlicha ko'rinish kasb etadi. Ayniqsa, shizofreniya, tutqanoq, epilepsiya singari kasalliklar shular jumlasidandir. Bunday kasalliklar orasida respublikamizda yil sayin ortib borayotgan kasalliklardan biri o'z joniga qasd qilish (suisid) bilan bog'liq o'lim holatlari bo'lib, bu hol nafaqat shifokorlar va ruxshunoslar, qolaversa keng jamoatchilik, sotsiologlar va tibbiyot geografiyasi bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar orasida ham eng muhim muammolardan biri sanaladi

Singapurda ham o'zini o'ldirishga uringan shaxslar bir yil qamoqda o'tirishga majbur.

O'zbekistonda erkaklar orasida odatda ayollarga nisbatan o'z joniga qasd qilish holatlari ko'p uchraydi. Jumladan, Toshkent shahri va Toshkent viloyatida qasd qilish holatlarining 69 foizi erkaklar hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, Buxoro, Qashqadaryo, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlarida ayollarning o'z joniga qasd qilish holatlari birmuncha ko'proq.

Tahlilchilarning so'zlariga qaraganda, asosan 15 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan shaxslar o'z joniga qasd qilgan ekan. Shuningdek, 70 dan oshgan qariyalar ham bu dunyodan o'z jonlariga qasd qilgan holda ketishga moyil bo'lishar ekan. Erkaklar ayollarga nisbatan uch barobar ko'p o'z joniga qasd qilishadi. Har to'rtidan bitta o'z joniga qasd qilish holati qashshoq va rivojlanish yo'liga o'tgan mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. So'nggi 45 yilda o'z joniga qasd qiluvchilar soni jahonda 60%ga oshgani aytiladi.

O'z joniga qasd qilganlar orasida ayollarga qaraganda erkaklar ko'pchilikni tashkil etadi. Jahonning ba'zi mintaqalarida, jumladan, janubisharqiy Osiyo mamlakatlarida o'z joniga qasd qilish 15-19 yoshda bo'lganlar orasidagi o'limga

sabab bo`luvchi asosiy omilga aylangan. Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti bir yilda suitsidlar soni bir millionga yaqinlashib qolayotganidan xavotirga tushmoqda. Agar vaziyat shu tariqa davom etadigan bo`lsa, 2024 yilga borib o`z joniga qasd qiluvchilar soni bir yarim barobar oshishi prognozlarda qayd etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / пер. с фр.; под ред. В.А. Базарова. М.: Мысль, 1994. 300 с.
2. Komilova N.Q. Tibbiyot geografiyasining nazariy va amaliy masalalari. Monografiya. - Toshkent, “SHARQ”, 2016. 277 b.
3. Melinda S. Meade and Michael Emch. Medical Geography, New York. Third Edition, 2010
4. www.carjis.org